

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Kosteninformatie in het bedrijfsbeleid (Marka-reeks)

John Sizer
Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht
Prijs f 9,50

Inleiding tot de handelstheorie (deel A Tekst; deel B Bijlagen)

Drs. A. Ketting
Uitgeverij N.V. Universitaire Pers te Rotterdam
Prijs f 35,—

Belastingwetten (Serie Kluwers Wetboeken en Wetten)

Inleiding van Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 14,—

Pleidooi voor een algemene wet gezondheidszorg

Mr. Dr. H. L. Kunneman
Uitgeverij P. R. Support Group B.V. te Amsterdam
Prijs f 3,—

Bepalingen over boekhouding en administratie

Mr. J. Valkhoff (met medewerking van Mr. Ch. P. A. Geppaart en Mr. W. G. Kloos)
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 17,75

De zelfstandige ondernemer en de fiscale oudedagsreserve

J. L. van Hedel
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 9,50

Inleiding tot de macro-economische theorie

Drs. H. J. Klok en Drs. N. J. de Beer
Uitgeverij J. H. de Bussy N.V. te Amsterdam
Prijs f 27,50

De gretige manager

Anthony Barton
Uitgeverij Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 21,50

De professionele manager

Douglas McGregor (redactie Warren G. Bennis en Caroline McGregor)
Uitgeverij Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 29,75

De structuur van de onderneming

J. P. Simeray
Uitgeverij Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 35,—

Van de naamloze en de besloten vennootschap (serie „Handelsrecht”)

Mr. P. van Schilfgaarde
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 29,50

Waardering van incurante aandelen voor de vermogensbelasting

(serie Fed's Fiscale Brochures)

Prof. Dr. M. J. H. Smeets

Uitgeverij Fed B.V. te Deventer

Prijs f 15,75

Fortran (Leerboeken Informatica)

Publicatie van de Stichting Het Nederlands Studiecentrum voor Informatica

A. I. Forsythe/T. A. Keenan/E. I. Organick/W. Stenberg

Uitgeverij Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 49,50

Compendium van het ondernemingsrecht

Mr. W. J. Slagter

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 50,—